

BASLAWISH KLASSLARDA OQIWSHILARDIŃ OQIW SAWATLILIGIŃ TEKST ANALIZI TIYKARINDA BAHALAWDIŃ METODIKALIQ SHÁRTLARI

Abdurazakova Nurjamal Salmatdinovna

Ajiniyaz atındađı NMPI stajyor oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15083728>

Annotaciya: Bul maqalada Baslawish klasslarda oqıwshılardıń oqıw sawatlılıgıńıń tekst analizi tiykarında bahalawdıń metodikalıq shártleri haqqında mađlıwmat berilgen.

Tayanış túsinipler: lirikalıq janr, qosıq, poeziyalıq gúrriń, poeziyalıq ertek, peyzaj, ritm, estetikalıq-emocionallıq.

Lirikalıq janrga tán (poeziyalıq) tekstler ústinde islew. Qosıqtı oqıwda kishi jastađı oqıwshılar tábiyat hám jámiyet waqıyalarınıń poeziyalıq súwretleniwinen qozǵalıwı úlken áhmiyetke iye. Baslawish klasslarda qosıq tárizinde jazılǵan gúrrińler, ertekler, yađniy qosıq shıǵarmaları hám lirikalıq qosıqlar oqıtıladı. Poeziyalıq gúrriń, poeziyalıq erteklerde syujet, yađniy waqıyalar sisteması hám onıń rawajlanıwı xarakterli.

Lirikalıq qosıq “qandayda bir turmishlıq waqıya-hádiyse tásirinde insanda tuwılǵan ruwxıy keshirim, pikir hám sezimler arqalı turmistı sáwlelendiredi.” Lirikalıq qosıqtıń ózgesheligi “adamnıń sezimge tolı tolqınlangan sózin tásirshenirek bildiriwde qol keledi”¹.

Aristotel barlıq kórkem óner túrlerin poeziya dep ataǵan, poeziyanıń drama, epos, lirika sıyaqlı túrleri bar, degen pikirdi aytadı. Ol “poeziyanıń tiykarında ómir turadı; shayır bolıp ótken, bolıp atırǵan hám bolıwı múmkin bolǵan waqıyalardı sáwlelendiredi. Shayır hádiyselerdiń uqsashlıǵın jaratadı yamasa hádiyselerdi qayta sáwlelendiredi,” “Ol poeziya kórkem óneriniń estetikalıq-emocional kúshin qádirledi”².

H.Homidiy poeziyalıq janrdıń ózgeshelikleri haqqında bılay deydi: “Qosıq ohang jađınan belgili bir tártipke salınǵan, sezim-tuyǵılardıń kórinisi sıpatında júzege kelgen tolqınlanıwshı ritmiyalıq sóz bolıp tabıladı. Poeziyalıq sózdi irǵaq jađınan belgili bir tártipke salıw quralları ritm (bir-birine monand kishi bóleklerdiń izbe-iz hám bir normada tákirarlanıwı) hám qosıq (qosıq qatarlarınıń aqırında keletuǵın únles sózler) esaplanadı”³.

Qosıqtı oqıw sabaqlarında tiykarǵı jumıs túri súwretli oqıw bolıp esaplanadı. Oqıwshı qosıqtıń tiykarǵı mazmunın túsinshe, onı sóz benen oqıy aladı. Poeziyalıq gúrrińdi tallawda, tiykarınan, gúrriń, ertek, tımsaldı tallawda qollanılǵan jumıs túrlerinen paydalanıw múmkin. Lirikalıq qosıqtı oqıw hám talqılaw muǵallimnen úlken sheberlik talap etedi. Al, kópshilik jađdaylarda qosıqqa ápiwayı tekst kózqarasınan qatnasıladı. Bunday jađdayda poeziyalıq kórkem óner sezim menen baylanıslı ekenligi umıtıladı, qosıq mánisiniń qatarlar, sózler tiykarında jasırın beriliwi ańlanbaydı. Nátiyjede oqıwshılar qosıqtađı obrazlılıqtıń mánisin túsiniw ala almaydı. Al, hár qanday shıǵarma tiykarındađı jasırın mánisti oqıw miynet talap etetuǵın jumıs. Bunısız ádebiy bilimlendiriwdiń maqseti ámelge aspaydı.

Poeziyalıq irǵaqtı sezbew, tekst sózlerin tolıq túsiniw jetpewi qosıqtı yadlawdı zeriktiretuǵın jumısqa aylandıradı. Mađlıwmattı túsiniwmegegen shıǵarmanı yadlaw ánsat bolmaydı. Bunı derlik barlıq klasslarda úyreniletuǵın “Qaraqalpaqstan Respublikasınıń

¹ Хомидий ва бошқ. Адабиётшунослик терминлари луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1967. – 93-б.

² Arastu. Poetika. Axloqi kabir. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2004. – 18-б.

³ Хомидий ва бошқ. Адабиётшунослик терминлари луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1967. – 93-б

Mámleketlik gimni” misalında kóriw múmkin. Bizge belgili, gimn kishi jastağı balalarğa mólsherlep arnawlı jaratılmaydı. Sonlıqtan, onıń tekstindegi “*tınıshlıq hám ıǵbal*,” “*diyhan baba nápesi bar jerinde*,” “*juwsan ańqıp*,” “*áwladlar*,” “*júrek tórinde*,” “*aydın keleshhekke shaqırar zaman*,” “*mártlik, miynet*,” “*erkin jaynap-jasnep*,” “*máńgi bol aman*,” sıyaqlı kóplegen sózler, sózlerdi oqıwshılarğa túsindirip túsindirip berilmese, bilimlendiriwden gózlengen maqsetke erisip bolmaydı.

B.Qayıpnazarovtıń “Qıs”⁴ qosıǵın úyreniwde, álbette, tábiyat kórinislerin túsindiriw talap etiledi. Qosıqtı oqıwdan aldın onda súwretlengen tábiyat kórinisi haqqında sáwbet ótkeriledi yamasa qosıq mazmunın túsiniw ushın oqıwshılar biliwi kerek bolǵan waqıyalardı muǵallım qısqasha aytıp beredi.

Qosıq mazmunı jazıladı. B.Qayıpnazarovtıń “Qıs” qosıǵın úyreniw procesinde eger qar jawmaǵan bolsa, usı peyzaj súwretlengen súwretlerden paydalanıw da múmkin. Qıs máwsimi haqqında sóz bolǵanda, álbette, “gúmis” sıpatı qosıp ayıladı. Bul usı máwsim húkimdarlıǵı dáwirindegi kóriniske, qardıń appaq bolıp jiltırawına, kózdi qamastırwına ishara. Bul qosıqtı úyreniw sabaǵı dáslep oqıwshılardıń qıs máwsimi haqqındaǵı túsiniqlerin anıqlawdan baslanadı. Qıstıń ózine tán belgileri, qısta oynalatuǵın oýınlar, qıs manzarası boyınsha soraw-juwap ótkeriledi. Oqıwshılardıń qıs máwsiminde suwıq bolıwı sebepli ayırım quslardıń úlkemizdi taslap, qublaǵa ushıp ketiwi, qısta suwıqqa sáykes ıssı kiyimlerde kiyiwi haqqındaǵı túsiniqleri anıqlastırılıp, toltırılıadı. Sonnan keyin muǵallım qosıqtı sóz benen oqıyadı.

Baslawısh klasslarda kórgizbeli bilim beriwdiń tiykarǵı forması qosıqtı sóz benen oqıw bolıp esaplanadı. Lirikalıq qosıqtı da oqıwshılar tolqınlanıw menen bir pútin túsiniwine erisiw áhmiyetli. Sol sebepli qosıq birinshi márte oqılǵanda, hesh qanday túsindiriw berilmeydi. Shayır oqıwshılarǵa qanday tásir etkenin esapqa alıw, biliw zárúr. Oqıtıwshı qosıqtı sonday súwret penen oqıwı kerek, balalar onıń tiykarǵı mazmunın túsinsin, olarǵa janlı sóz kúshlirek tásir kórsetsin. Sońnan qosıqtı óz betinshe oqıw tapsırılıadı. Oqıw ápiwayı bolıwı kerek. Oqıwda tábiyy quwanış, qáhár sezimlerin qıshqırıp dawıs penen jalǵan kórsetiwge jol qoymaw zárúr. Balalar qosıq oqıǵanda, qosıqtıń qatarlarına ámel etiwı kerek, bul processte olardıń qosıq ritmin buzbawına erisiw kerek.

Oqıwshılar qosıq tekstin óz betinshe oqıp atırǵanında xattaxtaǵa mánisi túsindiriletuǵın sózler jazıp qoyıladı. Máselen, 4-klass B.Qayıpnazarovtıń “Qıs” qosıǵı úyrenilgende “ızǵırıq”, “muzǵala”, “burshaq”, “aq quyn” sózleri túsindiriledi. Bunnan soń, qosıq oqıwshılarǵa gezekpe-gezek oqıtıladı, onıń mazmunı boyınsha sorawlar tiykarında sáwbet ótkeriledi. Bunda tómendegi sorawlar beriliwi múmkin: “Qosıqta qaysı máwsim súwretlengen eken?,” “Shayır qar jawǵan jerlerdi nege uqsatadı?,” “Qosıqta qar jawıwı nege uqsatılǵan?,” “Shayır qarǵa qalay múrájat etedi?” Oqıtıwshı berilgen juwaplardı toltırıp, oqıwshılardıń qıs máwsimine baylanışlı túsiniqlerin bayıladı.

T.Qabulovtıń “Ayza baba kiyatır” qosıǵınıń kólemi onsha úlken emes. Biraq ol qısta tábiyatta júz beretuǵın ózgerislerdi bilip alıwǵa jaqınnan járdem beredi. Bul qosıqtı qosıqtı oqıwdan aldın da oqıwshılar menen soraw-juwaplar ótkeriledi. Oqıwshılardıń itibarı qıs

⁴ Usanova J, Abdijabbarova.X ”Ana tili hám oqıw sawatlılıǵı” 2-bólim. 3-klass ushın sabaqlıq – Tashkent. 2022. 105- bet

kórinisiniń súwretleniwine qaratıladı. Qıs máwsiminde qar jawsa pútkil tábiyat aq reńge aylanıwı, qar baba hám qarqız haqqında túsinik beriledi. Qosıq teksti menen tanısıwdan aldın taxtaǵa qıs kórinisine baylanıslı “ayaz,” “burshaq,” “qar baba,” “qarqız” sózleri jazılıp, mánisi túsindiriledi. Qosıqtı gezekpe-gezek oqıwshılardıǵa tórt-bes márte oqıtılǵannan keyin onıń mazmunı boyınsha soraw-juwap ótkeriledi. Qosıqtıń tolıq mazmunı úsh-tórt oqıwshılardıǵa aytırıladı, olardıń pikir-usınısları tolıqtırıladı. Bul temanı úyreniw barısında mektep átirapına sayaxat shólkemlestiriw de múmkin. Qısta qar basqan dalalardı, tamlardı, tereklerdi, adamlardıń hám quslardıń qıstaǵı turmısın baqlaw oqıwshılardıń erkin pikirlewi hám sóziniń kórkem, mazmunlı bolıwı ushın bay material beredi.

Baslawısh klasslarda úyreniletuǵın kóplegen qosıqlardı analizlep, súwretli oqıw shınıǵılǵannan soń, súwretli yadnan aytıp beriw wazıypası tapsırıladı. Poeziyalıq sóz jeńil yadlap alınadı, balada estetikalıq sezim oyatadı. Kishi jastaǵı oqıwshılar dárejesine sáykes balalarǵa tán tilde jazılǵan ápiwayı ritmli sesli qosıqlardı balalar tez hám ańsat yadlap aladı. Kishi jastaǵı oqıwshılardıǵa qosıqtı qalay yadlaw kerek ekenligi úyretiledi. Bunıń ushın muǵallım oqıwshılar menen qosıqtı teń qatarlı birneshe bólimge bóledi.

Foydalanılǵan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Хомидий ва бошқ. Адабиётшунослик терминлари луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1967. – 93-б.
2. Arastu. Poetika. Axloqi kabir. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2004. – 18-б.
3. Uspanova J, Abdijabbarova.X “Ana tili hám oqıw sawatlılıǵı” 2-bólim. 3-klass ushın sabaqlıq – Tashkent. 2022. 105- bet